

FANLAR INTEGRATSIYASI ASOSIDA O'QITISHNING NAZARIY-MEZONLARI

Choriyev Ruzimurat Kungiratovich¹, Shoximardanova Nigina Shavkatovna²

¹pedagogika fanlari doktori, professor "Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" Milliy tadqiqot universiteti,

²tayanch doktorant, "Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" Milliy tadqiqot universiteti, Buxoro tabiiy resurslarini boshqarish instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15244611>

Annotatsiya. Maqolada o'quv jarayonidagi "integratsiya" tushunchasining mohiyatini aniqlash yondashuvlari tahlil qilinadi va uzluksiz ta'lim sohasidagi tushunchalarga turlicha yondashuvlar ko'rib chiqiladi. Mavjud yondashuvlarni umumlashtirish va ushbu sohada yagona kontseptual tizimni ishlab chiqish bo'yicha takliflarni shakllantirishga harakat qilinadi.

Kalit so'zlar: integratsiya, integratsiya jarayonlari, integratsiya tamoyillari, uzluksiz ta'lim, uzluksiz ta'limning tamoyillari, uzviylik tamoyili.

Аннотация. В статье анализируются подходы к определению сущности понятия «интеграция» в образовательном процессе и рассматриваются различные подходы к понятиям в сфере непрерывного образования. Сделана попытка обобщить существующие подходы и сформулировать предложения по разработке единой понятийной системы в этой области.

Ключевые слова: интеграция, интеграционные процессы, принципы интеграции, непрерывное образование, принципы непрерывного образования, принцип неразрывности.

Annotation. The article analyzes approaches to defining the essence of the concept of "integration" in the educational process and considers different approaches to concepts in the field of continuous education. An attempt is made to generalize the existing approaches and formulate proposals for the development of a unified conceptual system in this field.

Keywords: integration, integration processes, the principles of integration, continuous education, principles of continuous education, principle of continuity.

Asosiy qism.

O'zbekiston Respublikasining mustaqillikka erishganligi bilan rivojlangan demokratik davlat, bilimga asoslangan axborot jamiyati qurish tamoyillari o'rganildi. Axborot jamiyatining eng muhim o'ziga xos xususiyati fanlar integratsiyasi asosida uzluksiz ta'lim tizimining samarali faoliyat yuritishidir. Respublikamizda Uchinchi Renessans davriga poydevor yaratilayotgan hozirgi sharoitda ta'lim tizimini sifat jihatidan milliy va xorijiy tajriba uyg'unlashgan xalqaro standartlarga mos tarzda yangi bosqichga ko'tarish bo'yicha keng qamrovli islohotlarni amalga oshirish uchun belgilangan ustuvor topshiriqlarni amalga oshirish yo'lidagi eng muhim vazifalardan biri uzluksiz ta'lim tizimi o'qitish jarayonida fanlararo integratsiyani yo'lga qo'yish imkoniyatlaridan samarali foydalanishni samarali tashkil etishning zamonaviy texnologiyalarini amalga oshirishdir.

Fanlar integratsiyasi – bu o'quv jarayonida turli fanlar mazmunining bir-biri bilan uyg'unlashtirilgan holda o'qitilishi bo'lib, o'quvchilarda bilimlarning yaxlitligini shakllantirishga xizmat qiladi. Integratsiyalashgan ta'lim usullari o'quvchilarga fanni chuqur tushunish, nazariy va amaliy bilimlarni bog'lash, muammolarni yechishda kompleks yondashish

imkonini beradi. So'ngi yillarda tez tez duch kelayotganimiz integratsiya tushunchasi XVIII asrning yigirmanchi yillarida ingliz olimi G. Spenser tomonidan fanga kiritilgan. Integratsiya - lotincha integration so'zidan olingan bo'lib, tiklash to'ldirish, integr- to'liq, yaxlit bir butun holga keltirish degan ma'nolarni anglatadi. R.A. Mavlonova shunday yozadi: "Integratsiya – —butun degan ma'noni bildiradi, demak, bu tafakkur o'sishi jarayonining turli qism va integratsiya atama va uslubiy nuqtaiy nazardan hodisa sifatida nima ekanligini ko'rib chiqaylik. Integrativ ta'lim jarayonida o'quvchi, olamning yaxlitligini, koinot, tabiat qonunlarini, tabiat, jamiyat va insonlarning o'zaro munosabatlari haqida xar tomonlama bilimlarga ega bo'lib kamol topadi. Tabiat go'zalligini xis qila olish, undan zavqlanish, e'zozlash ko'nikmalariga ega bo'ladi. Ta'limning globallashuvi sharoitida fanlararo uzviylikni kengroq qo'llash ayni zaruriyatdir. Fanlararo uzviylik tamoyiliga tayanish ta'lim muassasalari o'quv jarayoni uchun tadbqiqiy tus olishi lozim.

V.S.Bezrukovaning "Pedagogik integratsiya: mohiyati, tarkibi, amalga oshirilishi" mavzusidagi ishi bevosita pedagogik integratsiyaning muhim-kategorik xususiyatlarini aniqlash muammosiga bag'ishlangan. U "pedagogik integratsiya" tushunchasini belgilaydi va o'zaro bog'liqlik, differentsiatsiya va sintez tushunchalariga nisbatan integratsiya toifasini belgilaydi.

Tadqiqotchi N.Yusupovanning fikricha: "Fanlararo aloqadorlik tashkiliy metodik aloqadorliklardan iborat". Olima o'z tadqiqotlarida fanlararo aloqadorlikning bir necha ko'rinishlarda tasniflaydi: - bilimdagi bog'lanishlar bo'yicha: reproduktiv, izlanish, ijodiy; - amalga oshirish bo'yicha: sinflararo, turkum ichida, turkumlararo, izchil, birgalikda, istiqboldagi; - o'zaro fanlar bog'lanishiga ko'ra: bir, ikki va ko'p tomonlama; - davomiyligiga ko'ra: epizodik, doimiy, tizimli; - maqsadiga ko'ra: sinf va sinfdan tashqari; - shakliga ko'ra: yakka, guruhda, jamoada. Tabiiy fanlar integratsiyasi – fizika, kimyo, biologiya, astronomiya fanlari o'rganadigan tabiatga oid g'oya, tushuncha, qonun hodisalarni bir butun, yaxlit holga keltirib, o'quvchilarga umumlashtirilgan yagona (bir butun) ta'lim berish jarayoni hisoblanadi. O'quvchilarining haftalik yuklamasi ko'pligi ularning sifatli ta'lim olishini ta'minlamaydi, aksincha ularni toliqtiradi. Shu sababli fanlarni qisqartirib integrativ tarzda darslarni tashkil etish ham dars yuklamasi kamayishi, ham o'quvchilarning bo'sh vaqtlari ortishiga olib keladi. Bu esa ularning o'zlari qiziqqan mashg'ulotlari bilan shug'ullanishlari hamda shaxsiy rivojlanishlari uchun imkoniyat beradi. Mamlakatimizda ta'lim sohasini rivojlantirish, ta'lim muassasalari moddiytexnik bazasini mustahkamlash, ta'lim muassasalarini yuqori malakali mutaxassislar bilan ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan keng qamrovli islohotlar o'qitish jarayoniga xalqaro tajribalarni samarali tatbiq etish, o'quvchilarning tabiiy-intellektual qobiliyatini rivojlantirishda integrativ ta'lim texnologiyalaridan foydalanish darajasini oshiradi. Shu sababli integrativ yondashuv asosida o'quvchilarda tayanch va fanga doir xususiy kompetentsiyalarni shakllantirish metodikasini elektron ta'lim resurslaridan foydalanish asosida takomillashtirish lozim.

Uzluksiz ta'lim kadrlar tayyorlash tizimining asosi, O'zbekiston Respublikasining ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiyotini ta'minlovchi, shaxs, jamiyat va davlatning iqtisodiy, ijtimoiy, ilmiy-texnikaviy va madaniy ehtiyojlarini qondiruvchi ustuvor soha bo'lib hisoblanadi. Ijodkor, ijtimoiy faol, ma'naviy boy shaxs shakllanishi va yuqori malakali yetuk kadrlarni tez sur'atlarda tayyorlash uchun zarur shart-sharoitlar yaratadi. Respublikasi xalq ta'limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasida «O'qitish metodikasini takomillashtirish, ta'lim-tarbiya jarayoniga individuallashtirish tamoyillarini bosqichma-bosqich tatbiq etish, xalq ta'limi sohasiga zamonaviy axborotkommunikatsiya texnologiyalari va innovatsion loyihalarni joriy etish» vazifalari belgilangan. Uzluksiz ilmiy-texnikaviy taraqqiyot sharoitida uzluksiz ta'lim tizimining samaradorligini doimiy ravishda takomillashtirish talabga aylanib bormoqda, bu esa uning

nazariy asoslarini – uzluksiz ta’limni tashkil etish tamoyillarini uzluksiz rivojlantirishni nazarda tutadi.

Mamlakatimizda ishlab chiqilgan va “Kadrlar tayyorlash milliy dasturi to‘g‘risida”gi qonun bilan tasdiqlangan, shuningdek, YUNESKO, Yevropa Ittifoqi va boshqa xorijiy davlatlar olimlari tomonidan ishlab chiqilgan uzluksiz ta’limni tashkil etish tamoyillarining sintezi bizga shunday imkoniyat beradi. Zamonaviy tadqiqotlar uzluksiz kasbiy ta’lim metodologiyasini tahlil qilish va uning texnologik tarkibiy qismini takomillashtirish fanlararo xarakterga ega bo‘lishi kerakligini tasdiqlaydi.

Zamonaviy dunyoda muvaffaqiyatga erishish uchun har kuni yaxshilanish kerak. O‘qish sertifikat yoki diplom olish bilan tugamaydi - bu butun umr davom etadigan jarayon. Ko‘pgina zamonaviy kasblar bilim va ko‘nikmalaringizni oshirish, tadqiqotlarni, sohadagi yangi ishlanmalar va yutuqlarni kuzatish qobiliyatini talab qiladi. Uzluksiz ta’lim kontsepsiyasi o‘qishni tugatgandan so‘ng ham kasbiy, ham shaxsan rivojlanishni davom ettirishdir, chunki olingan bilim tezda eskiradi.

Hayot davomida o‘rganish uchun fikringizni optimallashtirishga yordam beradigan uchta asosiy qonun mavjud:

Uzluksiz o‘rganish uchun fikringizni optimallashtirishga yordam beradigan uchta asosiy qonun mavjud:

1. Muntazam shug‘ullanish, vazifani bajarish uchun ketadigan vaqtni qisqartiradi. Qobiliyatni rivojlantirish orqali siz mahsuldorligingizni oshirasiz. Biror narsani qanchalik ko‘p bajarsangiz, keyinchlik bu ishni bajarish shunchalik kam vaqt talab etadi va uni yaxshiroq qila olasiz .

2. Bilim bilimni tug‘diradi. Ko‘proq bilim chuqurroq tushunish darajasini anglatadi. Chuqurroq tushunish darajasi ko‘proq bilimni anglatadi. Muayyan mavzuni qanchalik ko‘p o‘rgansangiz, uni yaxshiroq tushunasiz va shuning uchun mavjud bilim va tajribangiz asosida ushbu masala bo‘yicha ko‘proq ma’lumot olishingiz mumkin.

3. Miqdor sifatga aylanadi. Bu qonun har doim ta’lim masalalarida ishlaydi. Uzluksiz o‘rganish natijalari ko‘pincha qisqa muddatda ko‘rinmaydi, ammo uzoq muddatda sizning ishingiz albatta mukofotlanadi. Misol: agar siz kuniga atigi 15 daqiqa ingliz tiliga ajratsangiz ham, ertami-kechmi Bayron va Shekspir tilida gaplasha olasiz.

Yangi ta’lim modelida integratsiyalashgan uzluksiz ta’lim muhim rol o‘ynaydi. Ta’kidlanishicha, uzluksiz ta’lim zamonaviy ta’lim tizimlarining zaruriy va tobora muhim elementiga aylanib bormoqda. Shunday qilib, integratsiyalashgan uzluksiz ta’lim mavzusi tobora dolzarb bo‘lib bormoqda va yurtimizda integratsiyalashgan uzluksiz ta’lim kontsepsiyasi nisbatan yaqinda paydo bo‘lganiga qaramay, uning ta’lim modelining jihatlaridan biri sifatida zarurligi aniq bo‘ldi. Shu bilan birga, tan olishimiz kerakki, umumiy tushuncha mavjud emas, lekin bu uzluksiz ta’lim nazariyasi, amaliyoti, uslubiy va me’yoriy-huquqiy asoslarini ishlab chiqish bilan bog‘liq holda zarur hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmoni.
2. Интеграция современного научного знания: Методологический анализ. [Текст]. / Под ред. Н.Т. Костюк. - Киев, 1984,- 182 с.
3. Тюнников, С.Ю. К вопросу определения сущностных признаков интегративных процессов в сфере обучения [Текст]. /С.Ю. Тюнников. //Интеграция образования,

- науки и производства. Сборник материалов Всероссийской конференции. - Томск, ТГПИ, 1988.
4. Мониторинг непрерывного образования: инструмент управления и социологические аспекты / Науч. рук. А. Е. Карпухина; Сер. «Мониторинг. Образование. Кадры». М.: МАКС Пресс, 2006. 340 с. С. А. Беляков, В. С. Вахштайн, В. А. Галичин, А. А. Иванова, Е. А. Карпухина, Т. Л. Клячко, Д. Л. Константиновский, Д. Ю. Куракин, Е. А. Полушкина, Ю. А. Яхин.
 5. European Council Presidency Conclusions, Лиссабон, 23-24 марта 2000, параграфы 5, 24 и 25, с. 2-8; European Council Presidency Conclusions, Санта Мария да Фейра, 19-20 июня 2000, параграф 33, 68, стр. 6-8.